

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6100369>

**MUSTAQIL ISH - BOSHLANG'INCH SINFLAR MATEMATIKA DARSLARIDA ENG MUHIM
O'RGANISH USULLARI SIFATIDA.**

Fozilov Jakhongir Ibrohimovich

Farg'ona davlat universiteti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

3-bosqich talabasi

Abduraxmonova Mohinur Furqatjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

1-bosqich talabasi

Annotasiya: *Maqolada bolalar shaxsini rivojlantirishning asosiy yo'nalishi sifatida boshlang'ich maktabda mustaqil ishni shakllantirish muammosi ko'rib chiqiladi.*

Kalit So'zlar: *matematika darslari, mantiqiy fikrlash, mustaqil ish amaliy topshiriqlar, hisoblash ko'nikmalari, farqlash usullari.*

Dars, shubhasiz, ta'lim jarayonini tashkil etishning asosiy shaklidir. Kichik yoshdagi o'quvchilarning keyingi natijalari o'qituvchi uni qurishga qanchalik ijodiy munosabatda bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Aynan matematika darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish bilan bir qatorda hisoblash ko'nikmalari asoslari ham o'zlashtiriladi.

Darslar to'liq o'tishi uchun o'qituvchi ijodkorlik va birgalikda ijod qilish muhitini yaratishi kerak. Darhaqiqat, amaliyot shuni ko'rsatadiki, bolalarda turli xil mashqlarni mustaqil ravishda bajarish istagi va o'z bilim faoliyatini boshqarish qobiliyati paydo bo'lishi uchun shart-sharoitlarni ta'minlash juda muhimdir. Mustaqil ish o'qitishning eng muhim usuli bo'lib, unda kichik yoshdagi o'quvchilar hech kimning yordamisiz o'qituvchining ko'rsatmasi bo'yicha o'quv muammosini hal qilishlari va o'quv faoliyati uchun harakat qilishlari kerak.

Hozirgi vaqtda mustaqil ishdagi eng xarakterli farq - bu o'qituvchi yordamining yetishmasligi va bolalarning faolligi. Biroq, bu fikrni to'g'ri va samarali deb atash mumkin emas. Unga asosanib, o'qituvchi zarurat tug'ilganda ham hamkorlik qilish imkoniyatini istisno qiladi. Ammo bu fikr mutlaqo noto'g'ri. Ha, o'qituvchi haqiqatda topshiriqlarni

bajarishda va muammolarni hal qilishda qatnashmaydi, lekin shuni unutmasligimiz kerakki, o'quv faoliyatini tashkil qiladi. Mustaqil ish har doim ma'lum natijalar bilan yakunlanishini va bu natijalarga boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning mustaqil ravishda kelishini ta'kidlamaslik mumkin emas.

Mustaqil ishning qadri va ahamiyati haqida gapiradigan bo'lsak, shuni ta'kidlash kerakki, bolalar bu faoliyatning keskinligini bilishadi, bu jamoaviy ishda deyarli e'tibordan chetda qolishi mumkin. Aynan shunday ishlarni amalga oshirish orqali nafaqat mavjud bilim darajasini, balki kichik yoshdagi o'quvchining mustaqilligini, uning ijodkorligini, faoliyatga nostandart yondashuvini, shuningdek, uning o'ziga xos ish uslubini osongina aniqlash mumkin.

Matematikada mustaqil ishning quyidagi turlari ajratiladi: boshlang'ich sinflarda kichik yoshdagi o'quvchilarga matematikani o'rgatishda katta ahamiyatga ega bo'lgan o'qitish, o'rgatish, takrorlash, rivojlantiruvchi, mustahkamlovchi, ijodiy va nazorat.

Agar mustaqil ish shakli haqida gapiradigan bo'lsak, unda u butunlay boshqacha bo'lishi mumkin. Bular turli mashqlar, uy vazifalari, kitoblar bilan ishlash, ko'p tanlovli javoblar bilan vazifalar, loyiha faoliyati, shuningdek, keyingi tekshirish bilan mustaqil ishlash. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar bilan ishlashda farqlashning ikkita asosiy shartiga rioya qilish kerak, xususan: o'rganish va o'rganish.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi tomonidan qo'llaniladigan farqlash usullari o'rganilayotgan material mustahkamlanganda matematika darsida qo'llanilishi mumkin. Bu erda o'quv vazifalari mazmunini quyidagi ko'rsatkichlarga ko'ra ajratish kerak: qiyinlik va hajmga, ijodkorlik darajasiga, kichik yoshdagi o'quvchilarga yordam berish xususiyatiga, o'quv faoliyati shakliga va mustaqillik darajasiga ko'ra, bolalar ajratish usullari bir-biri bilan birlashtirilishi va o'quvchilarga tanlash uchun topshiriqlar taklif qilinishi mumkin. Buning uchun biz o'quv vazifalari mazmunini taqsimlashning ba'zi ko'rsatkichlarini batafsil ko'rib chiqishimiz kerak.

1. Kichik yoshdagi o'quvchilarning (reproduktiv yoki mahsuldor) kognitiv faoliyati tabiatidagi farqlarni taklif qiluvchi ta'lim vazifalarini ijodkorlik darajasiga ko'ra taqsimlash. Bu yerda mutlaqo har xil turdagi unumli topshiriqlardan foydalanish mumkin (matematik obyektlarni, ifodalarni tasniflash; etishmayotgan yoki qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lgan vazifalar; vazifani turli usullarda bajarish va boshqalar). O'quv materialining murakkablik darajasiga ko'ra bo'linishi ham mavjud, agar o'rganish darajasi past bo'lgan o'quvchiga murakkablikning birinchi guruhidagi ijodiy topshiriqlar, ikkinchisi o'rtacha va yuqori darajadagi ijodiy topshiriqlar taklif qilinganda. uchinchi. Samarali vazifalar turlaridan foydalangan holda tabaqalashtirilgan ish misollarini ko'rib chiqing.

Turli murakkablikdagi guruhlar uchun namuna topshiriqlari:

Topshiriq beriladi: “Savatda 7 ta qizil olma va 3 ta yashil olma bor edi. 4 ta olma yedi. Qancha olma qoldi?

Vazifani bajaring.

Birinchi guruh uchun vazifa: muammoni hal qilish. O'ylab ko'ring, buni boshqa yo'l bilan hal qilish mumkinmi?

Ikkinchi guruhga topshiriq: masalani ikki usulda yechish.

Uchinchi guruhga topshiriq: muammoni uchta usulda yechish mumkin bo'lgan tarzda o'zgartiring. Muammoni uchta usulda hal qiling.

2. O'quv vazifalarini qiyinchilik darajasiga ko'ra taqsimlash, bu eng tayyor talabalar uchun vazifalarni murakkablashtirishning turli xil turlarini nazarda tutadi (matematik materialni murakkablashtirish, ifoda yoki masalani yechishda harakatlar sonining ko'payishi va boshqalar). .).

Turli murakkablikdagi guruhlar uchun namunali topshiriqlar:

Birinchi guruh:

a) $36: 2 + 7$;

b) $35 - 4 - 5$.

Ikkinchi guruh:

a) $36: 2 + 64: 8$;

b) $(25 - 9) - 7 + 3$.

Uchinchi guruh:

$36: 2 + (60 + 2) - 8 (45 - 40) + 16 - 3$.

Bunda vazifalarning murakkablashuvi nafaqat harakatlar sonining ko'payishi, balki arifmetik amallarni bajarish tartibi bo'yicha qoidalarni qo'llash holatining o'zgarishi bilan ham sodir bo'ladi.

Shunday qilib, mustaqil ish boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarga matematikani o'rgatishning eng muhim usuli hisoblanadi. Har qanday dars o'qituvchi va o'quvchilarning ijodkorligi natijasidir.

Albatta, hozirda uni amalga oshirish uchun tayyor retsept mavjud emas, garchi ma'lum bir algoritm mavjud bo'lsa-da, lekin har doim improvizatsiya uchun joy mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1) Rakhimovich F. I., Ibrokhimovich F. J. The Use of Information Technology in Primary Schools //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2021. – T. 2. – C. 7-10.

- 2) Mirzaxolmatovna X. Z. et al. The role of logical issues in teaching mathematics to primary school pupils //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 465-467.
- 3) Хурсанова З. М., Фозилов Ж. И., Давыдова Е. П. ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ //Интернаука. – 2021. – №. 24-1. – С. 87-88.
- 4) Mirzaxolmatovna X. Z. et al. The role of logical issues in teaching mathematics to primary school pupils //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 465-467.
- 5) Fozilov J. I., Toychiyeva M. M. THE ROLE OF MENTAL ARITHMETICS IN THE DEVELOPMENT OF ATTENTION AND THINKING IN ELEMENTARY SCHOOL //Студенческий форум. – 2021. – №. 12. – С. 101-102.
- 6) Фозилов Ж. И. и др. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ //Студенческий вестник. – 2021. – №. 1-1. – С. 55-56.
- 7) Ibrokhimovich F. J. et al. Teaching Mathematics in Elementary School: Issues and Solutions //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – Т. 4. – С. 84-87.
- 8) Fozilov J., Davidova E. ON THE FORMATION OF TOLERANCE IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //Студенческий форум. – 2020. – №. 27. – С. 79-81.